

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 901 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	

IT XIZMATLARNI EKSPORT QILUVCHI KORXONALARNI SOLIQQA TORTISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0004-2074-264X

Annotatsiya: Mazkur maqolada IT xizmatlarini eksport qiluvchi korxonalarini soliqqa tortish tizimini takomillashtirish masalalari yoritiladi. Hozirgi soliq mexanizmlari, xalqaro tajriba hamda IT sektorining o'sish dinamikasi tahlil qilinib, amaldagi imtiyoz va soliq yengilliklarining samaradorligi baholanadi. Shuningdek, IT eksportini rag'batlantirish maqsadida soliq tizimini optimallashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: IT eksporti, soliqqa tortish, soliq imtiyozlari, soliq yengilliklari, iqtisodiy rag'batlantirish.

Abstract: This article examines the issues of improving the taxation system for companies exporting IT services. The current tax mechanisms, international experience, and the growth dynamics of the IT sector are analyzed, along with an assessment of the effectiveness of existing tax incentives and relief measures. The paper proposes strategies for optimizing the tax system to encourage IT service exports.

Key words: IT export, taxation, tax incentives, tax relief, economic stimulation.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы налогообложения предприятий, экспортирующих ИТ-услуги. Анализируются действующие налоговые механизмы, международный опыт и динамика роста ИТ-сектора, а также оценивается эффективность текущих льгот и послаблений. В работе предложены меры по оптимизации налоговой системы с целью стимулирования экспорта ИТ-услуг.

Ключевые слова: экспорт ИТ-услуг, налогообложение, налоговые льготы, налоговые послабления, экономическое стимулирование.

KIRISH

Globalizatsiya sharoitida IT xizmatlarini amalga oshirish orqali mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmini oshirishga xizmat qiluvchi IT korxonalarini hukumat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash amaliyoti tobora kengaymoqda. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasiga ko'ra, IT sohasining takomillashuvi orqali mamlakat xizmatlar eksporti hajmini yanada ko'proq va tezroq oshirish mumkin. Mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti uchun barcha sohalar, jumladan, axborot texnologiyalari sohasi ham zamon talablariga moslashtirilishi zarur. Axborot texnologiyalarining takomillashuvi, asosan, mamlakatdagi yosh avlodni ish bilan ta'minlash va aholi daromadlarining oshishiga xizmat qiladi.

Mamlakat yalpi eksporti tarkibida xizmatlar eksporti hajmi oshib borishida axborot texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan xizmatlar va dasturiy ta'minot mahsulotlarini ishlab chiquvchi tadbirkorlik subyektlari soliq imtiyozlariga ega bo'lishi natijasida katta ko'rsatkichlarga erishganligi Hindiston, Xitoy va Filippin tajribasida yaqqol ko'zga tashlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmatlar eksportini takomillashtirishda tashkiliy va moliyaviy instrumentlar faoliyatini kengaytirish hamda aynan IT xizmatlar eksportini oshirishga sabab bo'luvchi soliq imtiyozlarini joriy etish bo'yicha MDH va xorijiy mamlakatlarda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ilmiy maqolani yozish davomida xorijiy olim va mutaxassislardan Devid Laborde, Karmen Estrades, Antuan Buyet¹ "Eksport soliqlarining iqtisodiy ta'sirini global baholash" deb nomlangan maqolada eksport soliqlarining jahon iqtisodiyotiga ta'sirini baholash uchun HS6 darajasidagi eksport soliqlari bo'yicha yangi batafsil global ma'lumotlardan va MIRAGE global Hisoblash umumiy muvozanat modelidan foydalangan holda tadqiqot olib borilgan. Ularning ilmiy xulosasiga ko'ra, eksport soliqlarini olib tashlash butun dunyo bo'ylab ta'sir ko'rsatishi mumkin. Global tovar savdosi bo'yicha o'rtacha eksport solig'i 2007-yilda 0,48 foizni tashkil etib, bu soliqlarning asosiy qismi energiya mahsulotlariga solinganligi aniqlangan. Shuningdek, ushbu soliqlarning olib tashlanishi global farovonlikni 0,23 foizga oshirishi aniqlangan. Nayjel Chalk² ning "Filippinda soliq imtiyozlari: mintaqaviy istiqbol" deb nomlangan ilmiy maqolada Filippinda soliq imtiyozlarining turli shakllaridan foydalanish va ularni boshqarish bo'yicha keng ko'lamli xulosalar keltirilgan.

Manzor Hasan Malik va Nirmala Velan tomonidan yozilgan "Hindiston IT-dastur va xizmatlar eksporti tahlili" deb nomlangan ilmiy maqolada Hindiston hukumati dasturiy ta'minot eksportini oshirish maqsadida dasturiy ta'minot va xizmatlar eksportidan olinadigan daromad solig'ini kamaytirib, eksport subsidiyalari hamda eksport maqsadlarida foydalaniladigan kompyuter texnikasini soliqsiz import qilish kabi bir qator fiskal imtiyozlarni joriy etish orqali IT sohasini moliyaviy qo'llab-quvvatlaganligi tahlil etilgan³.

Pravakar Sahoo va Ranjan Kumar Das tomonidan yozilgan "Hindistonning xizmatlar eksportining o'sishiga nima sabab bo'lmoqda?" deb nomlangan maqolada Hindistonning moliya sektoridagi iqtisodiy islohotlari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar aloqa xizmatlari eksportiga yordam berganligi ta'kidlangan. Biroq, Hindiston xizmatlar eksportining raqobatbardoshligini oshirish va hajmini kengaytirish uchun ta'minot omillariga, xususan, soliq imtiyozlariga e'tibor qaratish zarurligi ilmiy tahlil qilingan⁴.

Shuningdek, MDH olim va mutaxassislari A. Sadullayev hamda F. Zaynobiddinova tomonidan yozilgan "Yoshlarni ish bilan ta'minlashning huquqiy jihatlari: xorijiy amaliyot va zamonaviy tendensiyalar" deb nomlangan ilmiy maqolada yoshlarni innovatsion faoliyatga keng jalb etish, ularning ilmiy g'oyalarini amaliyotga joriy etishga ko'maklashish, yoshlarning IT ko'nikmalari, dasturlash va boshqa innovatsion ish turlari bo'yicha malakasini oshirishga yordam berish, onlayn platformalar orqali masofaviy bandlik hamda o'z-o'zini ish bilan ta'minlashni rag'batlantirish zarur ekanligi ilmiy asoslangan⁵.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda IT xizmatlarini eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortish tizimini baholash uchun statistik va empirik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Ma'lumotlar Davlat soliq qo'mitasi, Iqtisodiy tadqiqotlar instituti va xalqaro tashkilotlarning ochiq ma'lumotlar bazalaridan olinadi. Shuningdek, soliq qonunchiligiga oid hujjatlar va ilmiy maqolalar tahlil qilinadi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, soliq yengilliklari va rag'batlantirish choralari samaradorligi baholanadi. Soliq yukining IT eksportiga ta'siri korelatsion va regressiya tahlili orqali aniqlanadi.

Tahlil va natijalar

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun barcha resurslardan oqilona foydalanish zarur. Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda inson resurslaridan foydalanishda Hindiston va Xitoy kabi mamlakatlar tajribasidan foydalanish rivojlanayotgan mamlakatlar uchun sezilarli samara olib keladi. Inson kapitali axborot texnologiyalarini rivojlantirish va undan foydalanishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Hindiston va Xitoy tajribasiga ko'ra, 1990-yillardan boshlab IT sohasiga davlat tomonidan qaratilgan muhim e'tibor 2020-yilga kelib o'z samarasini berdi. Bugungi kunda Hindistonda qariyb 5,4 million kishi IT sohasida ish bilan band bo'lib, ushbu sohaning mamlakat hukumati tomonidan yetarli darajada moliyaviy va tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlanganligini ko'rsatadi (1-rasm).

1 Laborde D., Estrades C., Bouet A. A global assessment of the economic effects of export taxes //The World Economy. – 2013. – T. 36. – №. 10. – С. 1333-1354.

2 Chalk N. Filippinda soliq imtiyozlari: mintaqaviy istiqbol. – 2001 yil.

3 Malik, Manzoor Hassan, and Nirmala Velan. "An analysis of IT software and service exports from India." International Trade, Politics and Development 4.1 (2020): 3-25.

4 Sahoo, Pravakar, and Ranjan Kumar Dash. «What drives India's surge in service exports?..» The World Economy 40.2 (2017): 439-461.

5 САЪДУЛЛАЕВ А., ЗАЙНОБИДДИНОВА Ф. ЁШЛАРНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ ХУҚУҚИЙ ЖИХАТЛАРИ: ХОРИЖИЙ АМАЛИЁТ ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 121-130.

1-rasm. Hindistonda 2009-2023-yillarda IT sohasida band bo'lganlar soni⁶, (Millionda).

Hindistonda 2009-yilda 2 million aholi axborot texnologiyalari sohasida faoliyat ko'rsatgan bo'lib, mamlakat hukumati tomonidan soliqlar va boshqa moliyaviy instrumentlar orqali ushbu soha qo'llab-quvvatlanganligi sababli 2023-yilda 5,4 million fuqaro ushbu sohada faoliyat olib borgan. Aynan axborot texnologiyalari orqali yaratilgan xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmining oshishiga ham ushbu qo'llab-quvvatlash sabab bo'lgan. Soliq imtiyozlari va tashkiliy jihatdan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarining amaliyotga joriy etilishi natijasida Hindiston global IT markazlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, dasturiy ta'minot va IT-outsourcing xizmatlarini eksport qilish hajmi sezilarli darajada oshdi (2-rasm).

2-rasm. Axborot texnologiyalari va biznes-jarayonlarini boshqarish sohasining Hindiston yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2009 – 2023-yillar⁷, (Foizda).

6 <https://www.statista.com/statistics/320729/india-it-industry-direct-indirect-employment/>

7 <https://www.statista.com/statistics/320776/contribution-of-indian-it-industry-to-india-s-gdp/>

Dunyo bo'ylab turli IT kompaniyalari uchun eng yirik ofshor yo'nalishlaridan biri bo'lgan Hindistonda biznes jarayonlarini boshqarish bozori katta ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalari va biznes jarayonlarini boshqarish (IT-BPM) sohasi 2023-moliya yilida mamlakat yalpi ichki mahsulotiga qariyb 7,5 foiz hissa qo'shgan. 2025-yilga kelib esa bu ulush 10 foizga oshishi taxmin qilingan.

Jahon biznes hamjamiyatida Hindiston o'zining yuqori sifatli IT-outsorsing xizmatlari bilan mashhur. Evropa va Shimoliy Amerikadagi yirik firmalarning ehtiyojlarini qondiradigan Hindiston haqli ravishda IT-outsorsing markazi deb ataladi. 2023-moliyaviy yil holatiga ko'ra, Hindistonga IT xizmatlar eksportidan deyarli 193 milliard AQSH dollari daromad keldi, bu ichki bozor hajmidan uch barobar ko'proq. Turli kichik tarmoqlar orasida IT xizmatlari va IT-ga asoslangan xizmatlar xalqaro bozorda eng ko'p talab qilinadigan sohalardan biri bo'ldi. IT-xizmatlari axborot texnologiyalari sohasi tomonidan yaratilgan eksport daromadining yarmidan ko'pini tashkil etdi.

Hindistonning Dasturiy ta'minot texnologiyalari parklari (STPI) Elektronika va axborot texnologiyalari vazirligi (MeitY) qoshidagi ilm-fan va texnologiyalar bo'yicha yetakchi tashkilot bo'lib, IoT, Blockchain, sun'iy intellekt (AI), robototexnika, mashinasozlik kabi rivojlanayotgan texnologiyalar sohasida innovatsiyalar, ilmiy-tadqiqot, startaplar va mahsulot yaratish bilan shug'ullanadi.

Hindistondagi daromad solig'i to'g'risidagi qonunning 10A bo'limiga ko'ra, IT dasturiy ta'minot va xizmatlarini eksport qilgan tadbirkorlik subyektlari Hindistondan tashqarida kompyuter dasturlari, shuningdek, IT-mahsulotlari va xizmatlarini eksport qilishdan olingan foydani daromad solig'i to'lashga mo'ljallangan fondan chegirish huquqiga ega. STPI rezidenti bo'lgan tadbirkorlik subyektlari eksportdan olingan daromadlarini soliq to'lash bazasidan chegirib qolishlari mumkin.

Hindistonda STPI rezidenti bo'lgan ta'minot kompaniyalariga AKT sohasi uchun import qilingan mahsulotlar bo'yicha davlat boji to'lashda 100 foiz imtiyoz berilgan. Shuningdek, STPI rezidenti bo'lgan tadbirkorlik subyektlari AKT xizmatlari eksportini yaratish uchun mamlakat ichki bozorida xarid qilingan mahsulotlar bo'yicha 100 foiz aksiz solig'idan ozod qilinadi (3-rasm).

3-rasm. Xitoyning 2021 yil jahon AKT xizmatlari bozoridagi ulushi⁸, (foizda),

Xitoy hukumati IT-bozor kompaniyalariga moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida katta yordam bermoqda. Xususan, **“Xitoyda ishlab chiqarilgan 2025”** deb nomlangan besh yillik rejasida 2025-yilgacha ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar xarajatlarini har yili 7 foizga oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, ushbu davrda butun mamlakat bo'ylab 5G qamrovini 56 foizgacha oshirish va shu tariqa bulutli xizmatlardan foydalanish kabi mustahkam mobil aloqani talab qiluvchi AKT xizmatlariga iste'molchilarning talabini rag'batlantirish nazarda tutilgan⁹.

Shunday qilib, AKT bozori Xitoy uchun nafaqat dunyodagi innovatsion yetakchilik nuqtai nazaridan, balki bandlikni ta'minlash va aholining raqamli savodxonligini oshirish nuqtai nazaridan ham strategik muhim iqtisodiy soha hisoblanadi.

Xitoyda axborot texnologiyalari bilan bog'liq dasturiy mahsulotlar va xizmatlarni eksport qilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga mamlakat hukumati tomonidan soliq to'lash bo'yicha ko'plab yengilliklar berilgan. Xitoyda malakali soliq to'lovchining amaldagi korporativ daromad solig'i (CIT) stavkasini

8 <https://www.statista.com/statistics/263801/global-market-share-held-by-selected-countries-in-the-ict-market/>

9 <https://pitchbook.com/news/articles/china-five-year-plan-venture-capital-tech>

standart 25 foizdan 15 foizgacha kamaytiradigan HNTE rejimi Xitoyning innovatsiyalarni rag'batlantiradigan asosiy soliq imtiyozlaridan biridir. HNTE rejimi yuqori va yangi texnologiya korxonalarini o'z ichiga oladi. Ushbu toifadagi korxonalar IT sohasida dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi, internet tarmog'i orqali autsorsing va konsalting xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalarni kiritish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida IT sohasini yanada ommalashtirish hamda sohada xizmatlar eksportini oshirish, shuningdek, IT sohasida 300 ming nafar yoshni ish bilan ta'minlash asosiy strategik maqsadlar hisoblanadi.

Mamlakat iqtisodiyotining eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirish maqsadida IT xizmatlari va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 5 milliard AQSH dollariga yetkazish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda AKT sohasidagi eksport qiluvchi korxonalar bir qator soliq imtiyozlari berilgan bo'lib, ushbu imtiyozlar mamlakat eksport salohiyatining yanada oshishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda IT xizmatlari eksporti hajmini oshirish maqsadida IT xizmatlarini eksport qiluvchi tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalarni amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq:

Bir kalendar yili davomida 10 million AQSH dollaridan oshgan IT-park rezidentlariga axborot texnologiyalari sohasidagi xizmatlarni (shu jumladan, royalti to'lanadigan) ko'rsatgan O'zbekiston Respublikasi bilan ikkiyoqlama soliqqa tortishning oldini olish to'g'risida bitim tuzilmagan davlatlarning yuridik shaxslarini ushbu kalendar yil yakuniga qadar foyda solig'idan ozod etish bo'yicha soliq imtiyozi muddatini kamida yana 7 yilga uzaytirish kerak.

Jami daromadi tarkibida eksport hajmi 50 foizdan ortiq bo'lgan IT-park rezidentlarining ta'sisчилari (ishtirokchilari) – O'zbekiston Respublikasi nerezidentlari bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslarning dividend tarzidagi daromadlariga O'zbekiston Respublikasining rezidentlari singari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hamda foyda solig'ining 5 foiz stavkasini tatbiq etish amaliyotini 2035-yilgacha uzaytirish zarur.

IT-park rezidenti hisoblangan tadbirkorlik subyektlarini barcha turdagi soliqlar va davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalarni, shuningdek, ijtimoiy soliqni to'lashdan ozod etish imtiyozini 2042-yilgacha uzaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi “O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.06.2017-yildagi “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5099-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3249651>
3. Muhammad, Ahmed, Kalwar. (2024). Impact of ict on the performancye of sustainable logistics.doi: 10.4995/jarte.2024.21122
4. Gnanngnon S. K. Servicyes export diversification and economic growth. – 2020.
5. Bhatnagar B., Williams A. C. (ed.). Participatory development and the World Bank: Potential directions for change. – World Bank Publications, 1992. – T. 183.
6. Karshiyev Daniyar Eshpulatovich. “Eksportning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish omillari xususida”. Sciencye and Education 2.9 (2021): 406-416.
7. Ibodullayeva. M. “Banklarning tashqi savdoni kreditlash amaliyotini takomillashtirish imkoniyatlari”. Nashrlar (2024): 200-202.
8. Topildiyev Soxibjon. “O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va elektron xukumatni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish”. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil 1.7 (2023): 388-394.
9. <https://www.sciencyedirect.com/sciencye/article/abs/pii/S0308596123000356#>
10. <https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/3018/einar-h-dyvik>
11. Ronen, Eyal, AKT xizmatlari eksporti va ishchi kuchiga talab: global istiqbol va Isroil misoli (2021-yil 24-fevral). O'zgaruvchan dunyo uchun ko'nikmalarni o'zgartirish: Evropa Ittifoqiga qo'shni mamlakatlarda malaka talabini tushunish. Evropa ta'lim jamg'armasi. ed. Fesi A., Bardak U. va Rosso F., SSRNda mavjud
12. <https://ssrn.com/abstract=3791966> yoki <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3791966>
13. Petrakov N., “O gosudarstvennoy podderjke Rossiyskogo eksporta”. M.: SEMI RAN, 2016. 289s.
14. “Transport logistika tizimining boshqaruv strukturasi takomillashtirish usullari” Ergasheva K.I “Ekonomika i sositium” №12(103)-1 2022.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

